

RightsCon - Online Dialogue - 26 de febrero de 2025

Is internet governance inclusive? The importance of digital literacy and awareness for older adults

(<https://rightscon.summit.tc/t/rightscon-2025/events/is-internet-governance-inclusive-the-importance-of-digital-literacy-and-awareness-for-older-adults-xi6aqaPgJ1GwWpubH6qoZR>)

Rapporteur: Dina Santana Santos

Panel sobre Inclusión Digital de Personas Mayores: Un Diálogo en RightsCon

El panel en línea abordó la inclusión digital de personas mayores, moderado por Júlia Koole e integrado por los panelistas Cláudio Lucena, Diná Santana y Tamara Zylbersztejn. Comenzaron con la pregunta: "¿Cuáles son las métricas más relevantes para evaluar la inclusión digital de personas mayores?". Cláudio destacó la importancia de indicadores claros, mientras que Diná enfatizó la evaluación de la retención durante los cursos y su impacto en la autonomía de los participantes.

La discusión continuó con el tema de la accesibilidad tecnológica. Tamara señaló la necesidad de diseñar tecnologías inclusivas desde su creación, destacando cómo incluso los jóvenes enfrentan dificultades con la evolución de la tecnología. Se discutió la falta de confianza de los adultos mayores en el uso de la tecnología, comparando la situación con la de Brasil, donde existen políticas, pero aún hay barreras en áreas alejadas de los centros urbanos.

Se presentó la experiencia de Diná en grupos como el Instituto Envelhecer, donde ha trabajado en proyectos de inclusión digital para personas mayores, especialmente ante la migración de servicios públicos al entorno digital. Cláudio compartió su participación en el Consejo Nacional de Protección de Datos de Brasil y en proyectos universitarios de seguridad virtual para personas mayores, mencionando la *Universidade Aberta à Maturidade* (UAMA). Subrayó la necesidad de mejorar la alfabetización digital, especialmente en el contexto de la pandemia y el aumento de la digitalización.

Tamara explicó los esfuerzos del NIC.AR para mejorar la accesibilidad digital en Argentina, destacando los diagnósticos y talleres formativos adaptados a las

necesidades de los usuarios. En respuesta a una pregunta sobre las barreras que enfrentan los adultos mayores, Cláudio mencionó la falta de autonomía y confianza en el uso de la tecnología, mientras que Diná comparó estas dificultades con las de Brasil, donde las políticas no siempre alcanzan a las regiones más distantes.

Al abordar el tema de políticas exitosas, Tamara mencionó los proyectos del NIC.AR, que incluyen talleres de formación y campañas de comunicación; donde los proyectos buscan mejorar la accesibilidad digital a través de diagnósticos, comunicación inclusiva y talleres de formación adaptados a las necesidades de los usuarios. También destacó la importancia de diseñar tecnologías accesibles para todos desde su creación. Durante la conversación, se reconoció que la brecha digital es un problema temporal, ya que las personas mayores provienen de una generación pre-digital, pero la urgencia de la inclusión digital sigue siendo relevante.

Los principales desafíos identificados fueron el miedo al desconocido, las barreras de accesibilidad, la falta de conciencia sobre seguridad digital y la dificultad para asociar los riesgos digitales con los del mundo real. Entre las recomendaciones, se destacó la importancia de promover políticas específicas para la inclusión digital de personas mayores, diseñar tecnologías accesibles, crear más espacios de formación intergeneracional y fomentar la alfabetización digital.

Al final del panel, los participantes coincidieron en la urgencia de la alfabetización digital y el acompañamiento constante, reconociendo que la educación digital es crucial tanto para las generaciones actuales como para las futuras. La conversación concluyó con un llamado a la acción para seguir avanzando en la inclusión digital, especialmente para aquellos que nacieron antes de la era digital, e incluir diálogos sobre la inclusión digital de personas mayores en otros espacios de la gobernanza de internet. Se promocionó un enlace de Telegram para continuar las conversaciones, el cual puede ser accedido mediante el siguiente enlace: <https://t.me/+oiP9uqcvfTViNGVh>.

Panel on Digital Inclusion of Older Adults: A Dialogue at RightsCon

The online panel addressed the digital inclusion of older adults, moderated by Júlia Koole and featuring panelists Cláudio Lucena, Diná Santana, and Tamara Zylbersztejn. The discussion began with the question: "What are the most relevant metrics to assess the digital inclusion of older adults?" Cláudio highlighted the importance of clear indicators, while Diná emphasized the need to evaluate retention rates during courses and their impact on participants' autonomy.

The discussion continued with the topic of technological accessibility. Tamara pointed out the need to design inclusive technologies from the outset, emphasizing that even younger generations face challenges adapting to technological evolution. The panel also discussed the lack of confidence among older adults in using technology, drawing comparisons with Brazil, where policies exist but barriers persist in areas far from urban centers.

Diná shared her experience working with groups like the Instituto Envelhecer, where she has been involved in digital inclusion projects for older adults, particularly in response to the migration of public services to digital platforms. Cláudio discussed his participation in the Brazilian National Data Protection Council and university-led cybersecurity projects for older adults, mentioning the Universidade Aberta à Maturidade (UAMA). He stressed the need to improve digital literacy, particularly in the wake of the pandemic and the rapid digitalization of services.

Tamara explained NIC.AR's efforts to enhance digital accessibility in Argentina, highlighting diagnostic studies and training workshops tailored to users' needs. When asked about the main barriers faced by older adults, Cláudio pointed to the lack of autonomy and confidence in using technology, while Diná compared these difficulties to those in Brazil, where existing policies often fail to reach remote areas.

When discussing successful policies, Tamara highlighted NIC.AR's initiatives, which include training workshops and communication campaigns aimed at improving digital accessibility through diagnostics, inclusive communication strategies, and customized training programs. She also emphasized the importance of designing technologies that are accessible to all from their inception. The conversation acknowledged that the digital divide is a temporary challenge, as older generations were not born in the digital era; however, the urgency of digital inclusion remains critical.

The panel identified key challenges such as fear of the unknown, accessibility barriers, lack of awareness about digital security, and difficulty in associating digital risks with real-world dangers. Among the recommendations, the speakers emphasized the need to promote specific policies for the digital inclusion of older adults, design accessible technologies, create more intergenerational learning spaces, and strengthen digital literacy programs.

At the end of the panel, participants agreed on the urgency of digital literacy and continuous support, recognizing that digital education is crucial for both current and future generations. The conversation concluded with a call to action to continue advancing digital inclusion, especially for those born before the digital era, and to include dialogues on the digital inclusion of older adults in other spaces of internet governance. A Telegram link was shared to continue the conversations, which can be accessed through the following link: <https://t.me/+oiP9uqcvfTViNGVh>.